

Научная статья

УДК 330.322

DOI: 10.36871/hon.202402048

**АРТ-ИНВЕСТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:
СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОЦЕНКИ
ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ (SIECA)***Игорь Александрович Перемыслов¹,
Игорь Иванович Черкасский²*¹ Университет Аргоси — Школа Бизнеса и Управления
2233 Западный Данлап Авеню, Финикс, Аризона, 85021, США² Международная академия современных искусств
141580, Московская область, Солнечногорский район,
Коттеджный комплекс «Удачное», Дом-музей Н. Н. Седнина¹ lperemislov@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-9869-069X² cherkasskiyol@mail.ru, ORCID: 0009-0002-4973-3398

Современное искусство динамично и порой непредсказуемо даже для профессионалов. Это повышает риски и открывает новые возможности для инвестиций в арт-объекты художников эпохи постмодерна. Процесс принятия финансовых решений на рынке искусства требует особого подхода и учета множества факторов. В данной статье мы рассмотрим систему оценки творчества современных художников, которая может быть полезна в принятии решений и обосновании выбора объектов для финансовых вложений. В статье анализируется проблема современного художественного рынка. В ходе исследования был проведен комплексный анализ основных тенденций и направлений в современном изобразительном искусстве. В контексте этого анализа проведена презентация программы «Система инвестиционной оценки творчества художников» (*System of Investment Evaluation of the Creativity of Artist — SIECA*).

Ключевые слова: инвестиции в современное искусство, современный рынок искусства, оценка произведений искусства, арт-менеджер, куратор, аукционный дом, *Sotheby's*, *Christie's*, коллекционер

Для цитирования: Перемыслов И. А., Черкасский И. И. Арт-инвестор нового поколения: система инвестиционной оценки творчества художников (SIECA) // Художественное образование и наука. 2024. № 2 (39). С. 48–59. <https://doi.org/10.36871/hon.202402048>

Original article

**ART INVESTOR OF THE NEW GENERATION:
SYSTEM OF INVESTMENT EVALUATION
OF THE CREATIVITY OF ARTIST (SIECA)***Igor A. Peremislov¹, Igor I. Cherkassky²*¹ Argosy University — School of Business and Management
2233 West Dunlap Avenue, Phoenix, Arizona, 85021, United States of America² International Academy of Contemporary Arts
N. N. Sednin House Museum, Cottage complex “Udachnoye”,
141580, Solnechnogorsky district, Moscow region, Russian Federation

© Перемыслов И. А., Черкасский И. И., 2024

¹ ipromislove@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-9869-069X

² cherkasskiyol@mail.ru, ORCID: 0009-0002-4973-3398

Modern art is dynamic and sometimes unpredictable, even for professionals. This increases risks and opens up new opportunities for investment in art objects by postmodern artists. The process of making financial decisions in the art market requires a special approach and consideration of many factors. In this article, we consider the system for evaluating the work of contemporary artists, which can be useful in making decisions and justifying the choice of objects for financial investments. The article analyses the problem of the modern art market. In the course of the study, a comprehensive analysis of the main trends in modern visual art was carried out. This analysis includes a presentation of the System of Investment Evaluation of the Creativity of Artist (SIECA) programme.

Keywords: investments in contemporary art, modern art market, art evaluation, art manager, curator, auction house, Sotheby's, Christie's, collector

For citation: Peremislov I. A., Cherkassky I. I. Art Investor of the New Generation: System of Investment Evaluation of the Creativity of Artist (SIECA). *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Arts Education and Science]*. 2024, no. 2 (39). P. 48–59. <https://doi.org/10.36871/hon.202402048> (In Russian)

В настоящее время арт-рынок массмедиа, который пользуется большим вниманием, предполагает:

- глобализацию своей деятельности;
- потребление, не связанное с истинной природой потребляемого продукта;
- произвольно назначаемые огромные суммы, за которые удается или не удается продать произведение искусства;
- постоянную и хаотичную смену вкусовых предпочтений;
- стремление к поверхностному подходу к сфере, которая изначально предполагает глубину;
- культуру досуга, которая включает в себя потребление самой современной арт-продукции;
- следование социальным кодам, присутствующим миру роскоши;
- массовое включение стран, которые до сих пор считались «слаборазвитыми»;
- создание спекулятивного спроса на произведения, которые вызывают массовый, но не слишком оправданный интерес;
- активное участие финансового мира в процессе оценки;
- привилегии, предоставляемые сверхбогатым, чтобы привлечь их на рынок [3].

Финансовые вложения в объекты современного искусства становятся все более популярными и привлекательными для многих инвесторов. Частные лица, финансовые структуры, большие фирмы, ранее далекие от рынка искусства, все чаще рассматривают вложения в произведения искусства как альтернативу традиционным инструментам по-

лучения дохода в долгосрочной перспективе. В данной статье мы рассмотрим, почему вложения в искусство конкурируют на фондовом рынке с традиционными формами инвестиций, какие преимущества и риски связаны с этим видом инвестиций, а также познакомимся с основными компонентами программы «Система инвестиционной оценки творчества художников (*System of Investment Evaluation of the Creativity of Artist — SIECA*)».

1. *Популярность инвестиций в современное искусство.*

Инвестиции в произведения искусства привлекают широкий спектр специалистов. По своему потенциалу и перспективам развития они могут сравниться с инвестициями на фондовом рынке. Инвесторы рассматривают искусство как альтернативу традиционным финансовым инструментам и как перспективный вариант получения дохода.

2. *Устойчивость к кризисам.*

Одним из главных преимуществ финансовых вложений в искусство является их устойчивость к экономическим кризисам. В отличие от инвестиций на фондовом рынке, где колебания курсов валют и процентных ставок могут оказывать значительное влияние на доходность, инвестиции в произведения искусства остаются традиционно стабильными. Это делает искусство привлекательным вариантом для долгосрочных вложений.

3. *Стабильный доход.*

Инвестиции в произведения искусства позволяют получать регулярный доход на протяжении длительного времени. Стабильный рост и относительная предсказуемость

делают данный вид инвестиций привлекательным для профессионалов.

4. Уникальность и опыт.

Приобретение произведений современного искусства может принести не только доход, но и уникальный опыт. Инвестор может получить знания в области искусства, истории и других гуманитарных наук. Как отмечают многие профессиональные инвесторы и коллекционеры, приобретение такого опыта делает процесс инвестиции увлекательным и приятным.

5. Риски и управление ими.

Как и любой другой вид финансовой деятельности, инвестиции в искусство сопряжены с рисками. Для успеха необходимо эти риски учитывать, анализировать и управлять ими.

6. Экономическая выгода и эстетическое удовольствие.

Экономическая выгода инвестиций в современное искусство заключается в том, что они являются более стабильными, чем вложения на фондовом рынке или в драгоценные металлы. Инвестиции в живопись, скульптуру, архитектурные проекты могут значительно увеличивать стоимость активов, процесс стабильного роста может продолжаться десятилетиями. Безусловно, выбор объекта для инвестиции имеет ключевое значение. Современное искусство на сегодняшний день является основным двигателем роста мирового рынка изобразительного искусства — его доля составляет 15% мирового аукционного оборота, а рост составил 2100% за последние 20 лет.

Если рассматривать оборот аукционов современного искусства в разрезе сегментов арт-рынка, то он обогнал по объемам такие направления, как искусство старых мастеров и искусство XIX века. Некоторые работы современных художников приобрели статус «исторических ценностей» и в денежном выражении оцениваются, как работы Моне и Пикассо.

Согласно аналитическим данным *Artprice*, в начале двухтысячных годов насчитывалось 467 аукционных операторов, занимающихся продажей современного искусства по всему миру. К настоящему времени их количество удвоилось и составило 843. Как и в начале XXI века, продолжают доминировать три аукционных дома: «*Sotheby's*» с 30% мирового оборота сегмента современного искусства, «*Christie's*» с 28% и «*Phillips*» с 11%, однако сегодня конкуренцию им составляют семь китайских аукционных домов [2].

Такое внушительное количество операторов не исключает манипуляцию с ценами на произведения искусства, а сложность доступа к известным площадкам произведений современных художников, во многом определяемая субъективизмом кураторов, лишь осложняет процесс независимой оценки. «Участие в торгах дает интересный или даже неожиданный эффект. Хотя некоторые выдвигают гипотезу о том, что участники торгов <...> получают удовлетворение от процесса проведения торгов и участия в них, их деятельность может оказать значительное влияние на уровень конкуренции на аукционах и конечные цены. Большое количество заявок может быть истолковано конкурентами как признак высокого качества или высокой коллекционности товара, например на аукционах антиквариата (*Varpa et al*, 2004)» [10]. Таким образом, в сфере современного искусства, аналогично финансовым рынкам, именно поведение «толпы», теряющей свои капиталы, в аукционных оценках возводится в абсолют.

Эстетическое удовольствие от инвестиций в современное искусство является еще одним важным аспектом, влияющим на их популярность. Приобретение произведений искусства приносит наслаждение счастливым обладателям шедевров. Инвесторы могут любоваться красотой и уникальностью произведения, а также получать знания и опыт в области искусства, совмещая приятное и полезное. Кроме того, искусство сохраняет культурное наследие, чем вносит вклад в интеллектуальное развитие общества.

ИСКУССТВО КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Идеального инвестиционного инструмента и продукта не существует, в противном случае весь финансовый мир занимался бы лишь этим, забросив остальные виды вложений. Инвестиции в современное искусство, как и любые другие, имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества инвестиций в современное искусство

1. *Высокая доходность.* Искусство исторически демонстрировало высокую доходность, опережая многие другие категории активов. Например, индекс *Mei Moses Art Index*, который отслеживает доходность инвестиций в живопись и скульптуру, показывает, что с 1871 года доходность искусства

росла примерно на 9% в год, в то время как индекс *S&P 500*¹ — на 7%.

2. *Долгосрочная стабильность.* Искусство обладает высокой стабильностью цен, что делает его привлекательным вариантом для долгосрочного вложения средств. Например, стоимость произведений искусства не коррелирует с колебаниями фондовых рынков и другими классами активов.

3. *Эстетическое удовольствие.* Как уже отмечалось, уникальность подобной инвестиции — это удовольствие от просмотра шедевров и сохранение культурного наследия.

4. *Возможность инвестирования в молодых и перспективных художников.* На постсоветском пространстве наилучшую динамику доходности показывают произведения современных авторов, что делает этот сегмент искусства особенно привлекательным для инвесторов.

Недостатки инвестиций в искусство

1. *Риск переоценки произведений.* Оценить стоимость нового произведения бывает сложно из-за недостатка информации о художнике и его стиле. Таким образом, покупка новых произведений может стать рискованным шагом для коллекционера или инвестора.

2. *Недостаточная ликвидность.* Рынок искусства имеет низкую ликвидность, что затрудняет продажу произведений в случае необходимости. Это может привести к потере части стоимости при продаже.

3. *Отсутствие прозрачности.* Рынок искусства часто страдает от недостаточной прозрачности, что может привести к сложности объективного анализа и даже мошенничеству.

4. *Высокая стоимость.* Покупка произведений искусства может потребовать значительных финансовых вложений.

5. *Трудность предсказания.* Какие художники и какая эпоха будет популярной в будущем? Среди арт-инвесторов это всегда было «вопросом на миллион долларов». Ничто не гарантирует того факта, что картина мастера классического стиля, приобретенная инвестором сегодня, будет востребована через несколько лет.

В настоящее время «самый активный сегмент арт-рынка — современное искусство. Сегодня растут и спрос, и цены на его объекты.

Стоит отметить, что торговля современным искусством сосредоточена в четырех крупнейших мировых арт-центрах — Нью-Йорк, Лондон, Пекин и Гонконг. По оценкам *Artprice.com*, на их долю приходится более 80% мировых аукционных продаж, хотя только 20% проданных лотов остаются в указанных городах после приобретения. Такая концентрация продаж современного искусства вынуждает участников конкурировать друг с другом больше, чем в других сегментах арт-рынка. Что же касается российского арт-рынка, то он еще находится в процессе формирования. В настоящее время позиции России в мировом объеме арт-рынка очень слабые — по экспертным оценкам, менее 1%» [4].

В целом инвестиции в искусство могут приводить к впечатляющим финансовым результатам, не говоря уже об удовольствии, интеллектуальном росте, сохранении культурных ценностей и повышении «статусности» самого инвестора. Однако этот бизнес требует осторожности, профессионализма и тщательного анализа.

В последние годы все большее внимание уделяется оценке ценности произведений искусства. «Стоимость художественного произведения формируется за счет пяти ключевых параметров, не заключенных в рамки математической логики. Путь к наибольшей объективности лежит через статистический анализ и наложение финансового механизма на плоскость творческих тенденций. В последнем состоит суть коммерциализации искусства не как процесса появления служебных форм его деятельности (графический дизайн, издательское дело), а как следствие неравномерности распределения капитала и формирования потребности в излишествах у элитарной прослойки общества» [5].

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

1. *Рыночный анализ:* оценка творчества основывается на его ценности и рыночном спросе.

2. *Экспертное мнение:* данная методика основывается на оценке опытных экспертов в области искусства.

3. *Анализ прецедентов:* рассмотрение предыдущих продаж и аукционов художественных произведений для определения их стоимости.

4. *Индикаторы репутации:* рассмотрение популярности и признания художника в искусствоведческом сообществе.

¹ S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции.

Ограничения системы инвестиционной оценки творчества современных художников:

- 1) ограничение в оценке художественных произведений, основанное только на их рыночной ценности, без учета их художественного и культурного значения;
- 2) субъективность экспертного мнения и его зависимость от индивидуальных предпочтений искусствоведов;
- 3) ограниченный доступ к данным и информации о продажах и аукционах художественных произведений.

Многие эксперты и коллекционеры используют различные индексы и рейтинги для определения стоимости картин, скульптур и других объектов искусства. «Исследования таких компаний, как “Art Market Research” и “Gabrius”, доказали, что вкладывать деньги в произведения искусства перспективно и выгодно. Вложения в предметы искусства считаются в мире одними из самых привлекательных, но очень рискованных. Понизить риски можно, если придерживаться трех главных правил:

- цена произведения искусства должна быть справедливой и оправданной;
- продавец должен дать покупателю прогноз инвестиционной емкости приобретаемого предмета (перспективы роста его цены);
- приобретенная вещь должна быть ликвидной.

Цена предметов искусства устанавливается также исходя из цен на аналогичные произведения. В качестве ориентира чаще всего выступают каталоги престижных аукционов, в первую очередь, крупнейших западных» [1].

- Индекс *Mei Moses WAAI*, или *World All Art Index* был создан учеными и содержит данные о повторных продажах произведений искусства с 1810 по 2016 год. *Sotheby's* приобрела права на использование этого индекса. Он является одним из примеров использования фондового арт-индекса для отслеживания доход-

ности на арт-рынке. Индекс позволяет инвесторам сравнивать доходность инвестиций в искусство с другими активами и принимать более обоснованные решения.

- *C50*, разработанный *Artnet*, является индексом современного искусства, который анализирует цены аукционов и галерейных продаж.
- *AMC*, разработанный *Artprice*, представляет собой индекс рыночной определенности, который учитывает данные о 6300 аукционах.
- *ST 5000* — это индекс, который показывает, когда работы попадают в топ-5000 самых дорогих произведений искусства в мире.
- *ARTIMX* — это индекс российского проекта *ARTinvestment*, который собирает и анализирует данные об аукционных продажах российских художников.

На последнем стоит остановиться подробнее. Этот инструмент рассматривает не только общие тенденции ценообразования, но и пытается отследить изменения цен, касающиеся произведений конкретных авторов: «*Artist's ARTIMX* — ценовые индексы для живописи и графики художника, которые отражают ежегодное изменение средней аукционной цены для условного произведения конкретного автора. Индекс *Artist's ARTIMX*: Айвазовский Иван Константинович» [5].

Ценовой индекс мирового искусства ARTIMX-WORLD.
Индекс ARTIMX-WORLD базируется на аукционных результатах продаж произведений авторов с мировым именем, включая русских художников, на международных и локальных аукционах. График отражает общее движение цен во всех сегментах

Индексы характеризуют общую динамику цен в отдельных сегментах аукционного рынка, популярных у коллекционеров: старых мастеров, искусства XIX века, импрессионистов и модернистов, послевоенного искусства и современного искусства.

Рекомендуемое толкование графика: условные 100 долларов, вложенные в искусство определенного сегмента в 2000 году, в среднем условно превратились в соответствующее количество долларов к конкретному году [9].

Однако, как показывает практика, многие из существующих инструментов обладают рядом недостатков. В частности, эти индексы не учитывают уникальность произведения и его автора. Кроме того, они не учитывают наличие работ художника в музеях или других коллекциях, что также может влиять на стоимость произведения. И наконец, велика вероятность покупки «пустышки» — объекта с профессионально фальсифицированной стоимостью, что практически гарантирует потери при продаже.

Дальше всех в понимании проблемы инвестирования в произведения современных художников продвинулись авторы М. В. Мазунина, М. В. Радченко и Н. В. Тимошенко в своем исследовании «Инвестиции в объекты современного искусства как альтернативная возможность размещения капитала». Приводим выдержку из названной работы: «Первым параметром является коэффициент оригинальности, под которым понимается степень соответствия отдельно взятого произведения оригиналу. Несмотря на то, что данный показатель очевиден, в современном обществе учащаются случаи подделки даже исторических оригиналов. Но

более важным значением данного параметра являются связи со вторым — аргументом стиля. Его количественный подсчет становится почти невозможной задачей, поскольку напрямую зависит от творческого пути автора. Ретроспективный анализ может выявить основные его тенденции, но будет абсолютно бесполезен в прогнозировании. Третьим важным фактором ценообразования предметов искусства являются обще-

мировые события в духовной жизни социума, политической сфере или экономике. Успех отдельно взятого автора в данном случае будет зависеть от уровня корреляции между общественным настроением (переживает он упадок или расцвет) и идейным посылом авторского самовыражения. Следующим элементом оценки инвестиционной привлекательности искусства нами был выявлен аргумент информации. Такая широкая формулировка необходима для интеграции разнородных источников данных, благодаря которым концептуализируется образ автора, и общество получает комплексное и всестороннее понимание фигуры, которая стоит за популярными работами, формирует авторский бренд. Пятым фактором ценообразования является аргумент аукциона. Его влияние, помимо определения цены произведения искусства в конкретный момент времени, заключается в популяризации бренда автора за счет предварительных показов и экспертной оценки результатов творческого труда» [6, 105].

Следует упомянуть также Единый художественный рейтинг, созданный Сергеем Заграевским² и включающий в настоящий момент более 66 000 художников. Как и многие подобные каталоги, этот рейтинг страдает субъективностью и спорностью оценок. Поэтому публикации *EXP* изначально сопровождалась чередой скандалов и даже судебными разбирательствами. Как утверждали некоторые критики:

- 1) за редким исключением, художник без художественного образования не может

² Сергей Вольфгангович Заграевский (1964–2020) — российский художник, историк и исследователь.

быть выше в рейтинге, чем мастера, признанные международными институтами;

- 2) рейтинг художника не может быть понижен за критику самого каталога или его создателей;
- 3) мнения ограниченного числа галеристов, которые, как правило, ангажированы определенными художниками, не являются объективными и заслуживающими внимания. Поэтому основную ценность *EXP* представляет собой как справочник, а не полноценная рейтинговая система или база данных.

Для решения изложенных выше проблем была разработана специальная программа: «Система инвестиционной оценки творчества художников (*System of Investment Evaluation of the Creativity of Artist — SIECA*)», которая включает комплекс методов и инструментов для оценки инвестиционной привлекательности проектов в области искусства. Система включает в себя анализ актуальности и соответствия проекта современным трендам, оценку качества и оригинальности произведения искусства, анализ финансовых показателей, оценку репутации художника, а также анализ доступности произведения искусства для инвестиций. Эта программа анализирует 22 группы параметров (от трех до 10 в каждой группе), которые учитывают мнение сотен искусствоведов и экспертов по всему миру и включают такие показатели, как уникальность художника, его известность, наличие работ в музеях, уровень мастерства и другие факторы.

Программа учитывает также следующие факторы:

- а) аукционные и галерейные продажи являются важным, но далеко не единственным параметром системного анализа;
- б) при оценке произведений искусства важен учет мнений сотен квалифицированных специалистов, которые не связаны друг с другом;
- в) анализ узнаваемости и известности автора/произведения проводится не только среди специалистов, но и среди более широкой аудитории ценителей искусства;
- г) объективность оценки. Программа, по возможности, осуществляет нивелировку фальшивых рейтингов галеристов и арт-дилеров, занимающихся искусственным повышением цен.

«Система инвестиционной оценки творчества художников» работает на двух программных компонентах и обладает достаточной гибкостью, что позволяет настраивать количество баллов за каждый компонент, добавлять вопросы, категории, варьировать цены за количество набранных баллов. В дополнение к перечисленному программу можно целиком настроить на определенную страну или группу стран.

Таким образом, «Система инвестиционной оценки творчества художников» является более точным и объективным инструментом в сравнении с существующими индексами и рейтингами, что позволяет избежать многих ошибок при оценке произведения.

Приводим выдержки из специальной программы, включающей двадцать две группы параметров, которые позволяют учитывать мнение экспертов и искусствоведов, а также высчитывать коэффициенты уникальности картин и известность личности художника [4].

1. Целью программы является инвестиционный ориентир для профессиональных художников, арт-менеджеров и покупателей.

2. Цена произведений рассчитывается программой индивидуально, является инвестиционным максимумом на данное время и может быть пересмотрена впоследствии в сторону увеличения.

3. Настоящие ценовые рекомендации действительны только для оригинальных авторских произведений.

4. Цены приведены в долларах США (*USD*) и в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на день создания сертификата.

5. Цены включают стоимость художественных материалов и прочие расходы на создание и реализацию произведения (оформление живописных работ, отливку скульптур, услуги менеджеров и галерей и т. п.).

6. Коэффициенты цен программы для художников, работающих в двухмерном пространстве.

6.1. Коэффициенты приведены по следующим художественным техникам:

Техника 1. Станковая живопись, мону-ментальная живопись, мозаичные панно, цифровые произведения — 1;

Техника 2. Акварель, гуашь, пастель и прочие полихромные художественные техники, кроме применяемых в технике 1, — 0,28125;

Техника 3. Тушь, карандаш и прочие монохромные художественные техники — 0,15625;

Техника 4. Фотоработы, печатная графика (офорт, литография, гравюра и т. п.) — 0,03125.

6.2. Цены приведены для базового размера произведений 1-й категории 50×50 см, то есть 2500 кв. см (минимальная площадь прямоугольника, в который можно вписать произведение) и изменяются пропорционально увеличению или уменьшению этого размера.

При этом базовый размер уменьшается с повышением категории, от 110×110 7-й категории до 50×50 1-й категории.

6.3. Пример расчета цены картины художника 4-й категории — средний инвестиционный уровень работ, 60×40 см (холст, масло).

Площадь картины: 2400 кв. см. Базовая площадь — $80 \times 80 = 6400$ кв. см

Соотношение площади картины и базовой площади: $2400 : 6400 = 0,375$.

Цена картины (без учета стоимости художественных материалов и прочих расходов согласно п. 4) = цена $\times 0,375 = 3000 \times 0,375 = 1125$ USD.

Пример расчета цены картины 60×40 см того же художника (акварель) = цена техники $1 \times 0,28125 = 1125 \times 0,28125 = 316$ USD.

7. Коэффициент цены программы для художников, работающих в трехмерном пространстве, — 1.

7.1. Цены приведены для условного базового размера произведений $50 \times 30 \times 30$ см, то есть 45 000 куб. см (минимальный объем прямоугольного параллелепипеда, в который можно вписать произведение) и изменяются пропорционально увеличению или уменьшению этого размера.

7.2. Пример расчета цены скульптуры размером $50 \times 90 \times 40$ см того же художника.

Объем скульптуры: 180 000 куб. см. Базовый объем: $80 \times 40 \times 40 = 128000$.

Соотношение объема скульптуры и базового объема: $180\ 000 : 128\ 000 = 1,40625$.

Цена скульптуры = базовая цена $\times 4 \times 1 = 3000 \times 1,40625 \times 1 = 4\ 218,75$ USD.

В качестве демонстрации работы системы приведем примеры оценки творчества трех художников.

1. Зураб Константинович Церетели: система *SIECA* выдала оценку 95 000 \$ США, 1-я категория, высший инвестиционный рей-

тинг. Дополнительные факторы оценки его творчества: большое количество наград и званий, многолетнее руководство академией художеств, знаменитые на весь мир проекты.

2. Константин Васильевич Худяков: система *SIECA* выдала оценку 83 000 \$ США, 1-я категория, высший инвестиционный рейтинг. Дополнительные факторы оценки его творчества: руководство Творческим союзом художников России, новаторство в плане продвижения цифрового искусства, награды и звания, включая звание действительного члена Российской академии художеств и заслуженного художника Российской Федерации.

3. Долгорукова Юлия Витальевна: система *SIECA* выдала оценку 63 000 \$ США, 1-я категория, высший инвестиционный рейтинг. Дополнительные факторы оценки ее творчества: она первая в мире художница, при жизни послужившая прообразом главной героини художественного фильма; участвовала в исторически-значимых выставках и проектах. Здесь уместно добавить, что такие уникальные факты биографии могут многократно повысить цену произведения искусства.

Для понимания работы Системы остановимся более подробно на графике, в котором красным цветом представлены по годам цены известных официальных продаж картин Юлии Долгоруковой в частные коллекции, Российские и зарубежные галереи, аукционные продажи, а также закупки государственными учреждениями и музеями. Это галереи «Фишингер» и «Уриэль» в Германии, «Ари» в Финляндии, галерея Ирины Богатиковой в Москве, покупки Костромским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником и администрацией города Костромы, а также приобретение работ Юлии отелями в Египте. Линией синего цвета на графике обозначены цены, которые сгенерировала программа инвестиционных значений. Как можно убедиться, цены приобретения работ достигают прогнозируемых значений через определенное время. При этом статистика продаж, которые происходили вне пространства галерей, не учитывалась. То, что такие продажи происходят и их результаты нередко превосходят галерейные, можно косвенно предположить по общим тенденциям и распространенным практикам российского и мирового арт-пространства.

The system of investment evaluation of the work of contemporary artists

Start uploading artist data

Begin test

Complete the test

Go back to the beginning

The system of investment evaluation of the work of contemporary artists

Paintings by the artist in collections, galleries and museums

- Paintings in local private collections
- Paintings in local galleries
- Paintings in private collections abroad
- Paintings in public collections of local well-known companies
- Paintings in public collections of local private and corporate foundations
- Paintings in public collections of famous companies abroad
- Paintings in public collections of private and corporate foundations abroad
- Paintings in local private museums
- Paintings in municipal museums
- Paintings in state museums
- Paintings in state museums abroad

Points scored:

185

1 category – the highest investment level of work. Evaluation of the work canvas/oil 50X50 cm in \$

Price: 63000

Go back to the beginning

Внешний вид административной панели программы SIECA

На конец 2023 года цена работы Юлии Долгоруковой в галерее составляла 35 000 \$, а прогноз программы был 63 000 \$.

Как уже отмечалось, самым мощным фактором ценообразования для этой художницы является мировой рекорд в связке с художником Герхардом Рихтером: «В 1988 году режиссер Александр Иванов-Сухаревский создал полнометражный художественный фильм “Корабль”, в котором роль Юшки сыграла вице-мисс первого в СССР конкурса красоты “Московская красавица” Оксана Фандера — известная актриса театра и кино. Эта кинолента стала первым фильмом в истории мирового кинематографа, в котором прообразом главного героя явился современный художник. Это событие биографии Юлии Долгоруковой зарегистрировано как мировой рекорд в международном агентстве регистрации рекордов “*Interrecord*”. В дальнейшем были сняты еще два фильма о современных художниках: “Большие глаза” 2014 года (прообраз — известная художница из США Маргарет Кин) и “Работа без авторства” 2018 года (прообразом послужил художник Герхард Рихтер, его картину “Абстрактная живопись” (*Abstraktes Bild*, 1986) купили за 46,7 миллиона долларов на аукционе *Sotheby’s*)» [7, 162].

Кроме того, важную роль в оценке творчества Юлии играют наличие картин в музеях России и США, новаторство в технике живописи, подтвержденное многочисленными статьями искусствоведов, и упоминания в медиа-пространстве. Временной лаг достижения рассчитанной системой цены — от пяти (1995–2000 годы) до 20 (2000–2020 годы) лет, и в настоящее время с достижением художницей высшего инвестиционного уровня идет тенденция к его сокращению до девяти лет (2014–2023 годы). С учетом

Юлия Долгорукова. «Всевидящее Око»

предполагаемых вне-галерейных продаж, линия «графика» (желтый цвет) находится намного ближе к расчетной линии (временной лаг — 10 лет).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система инвестиционной оценки творчества современных художников является сложной и многоцелевой задачей. Она требует объективных методов и анализа, позволяющего определить реальную стоимость и потенциал роста художественного произведения. Важно учитывать рыночные тренды, экспертное мнение, репутацию художника и доступ к информации о предыдущих продажах. Система не только анализирует факторы, влияющие на успешность инвестиций в предметы искусства, но и помогает оценить художественное и культурное значение произведений. Бесспорное преимущество этого программного продукта заключается в гибкости настроек под определенную страну, регион и текущую рыночную ситуацию. Настраиваются как ценовые, так и качественные параметры. К примеру, количество и названия запросов в группах и количество баллов, определяющих рейтинговые категории художников.

Эту программу можно назвать «инсайдером» в мире современного искусства. Если воспользоваться машиной времени и переместиться в начало XX века (а программа это позволяет), то по результатам ее работы следовало бы покупать в 1915 году работы Казимира Малевича, в середине 30-х — работы Пабло Пикассо и Марка Ротко, в 50-е и 60-е — работы Сальвадора Дали и Энди Уорхолла. В мире современного искусства происходят процессы, аналогичные фондовым и валютным рынкам: существуют кратковременные провальные инвестиции под влиянием фальсификаций и управляемых информационных вбросов и удачные долгосрочные вложения, базирующиеся на инсайдерской информации и скрупулезном анализе. Автор данной программы 20 лет работал над составлением программных продуктов и торговых систем для валютного рынка. В частности, в январе 2016 года автор предсказал изменение тренда цены нефти *Brent* на *Low 27* \$, когда ведущие экономисты прогнозировали падение до 10 \$ за баррель. Теперь он перенес свой опыт на рынок произведений искусства.

Дальнейшие исследования и усовершенствования в области системы инвестицион-

ной оценки творчества современных художников необходимы для эффективного управления рисками и определения потенциальных инвестиций в сфере искусства. Такие инвестиции являются привлекательными для многих инвесторов, особенно в условиях экономической нестабильности. «Система инвестиционной оценки творчества художников (*System of Investment Evaluation of the Creativity of Artist — SIECA*)» является уникальным помощником в выборе наиболее перспективных инвестиций в предметы искусства. Она позволяет оценить потенциал развития

и коммерческую ценность художественного произведения. Данная система может быть использована инвесторами, коллекционерами и организациями, занимающимися поддержкой и развитием современных художников. «Если разразится глубокий кризис арт-рынка, порожденный экономическим кризисом, он неизбежно приведет к пересмотру правил оценки» [3, 157]. Уже сегодня *SIECA* демонстрирует признаки надежного и востребованного арт-рынком инструмента, который может стать незаменимым во времена грядущих глобальных перемен.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Антонова В. Г. Современное состояние и особенности функционирования международного рынка предметов искусства // Петербургский экономический журнал. 2015. № 3. С. 89–93.
2. Антонова В. Г., Антонова И. М. Рынок предметов искусства в XXI веке и влияние пандемии на его развитие // Петербургский экономический журнал. 2021. № 1. С. 78–84.
3. Бенаму-Юэ Ж. Цена искусства. М.: Артмедиа групп, 2008. 297 с.
4. Инвестиции в современное искусство. URL: <https://artist-invest> (дата обращения: 19.08.2023)
5. Индекс Artist's ARTIMX: Айвазовский Иван Константинович. URL: <https://artinvestment.ru/auctions/1294/indices.html> (дата обращения: 21.11.2023)
6. Мазунина М. В., Радченко М. В., Тимошенко Н. В. Инвестиции в объекты современного искусства как альтернативная возможность размещения капитала // Региональные проблемы преобразования экономики. 2021. № 1. С. 105–114.
7. Перемыслова Л. Г., Черкасский И. И. Художник Юлия Долгорукова. Идеальная экспрессия любви // Художественное образование и наука. 2023. № 3 (36). С. 160–165
8. Русских П. И., Михеева А. В. Мировой арт-рынок: особенности функционирования и текущее состояние // Вопросы студенческой науки. 2021. № 1 (53). С. 160–164.
9. Ценовой индекс мирового искусства ARTIMX-WORLD. <https://artinvestment.ru/indices/artimx-world/> (дата обращения: 21.11.2023).
10. Peremislov I. N. Ebay: Selling Formats, Sellers' Reputation, and Auctions' Outcome. Doctoral dissertation. Dallas, Argosy University and Business School, Phoenix, AZ, USA, 2016. 103 p.

REFERENCES

1. Antonova V. G. The Current Status and Features of Functioning of the International Art Market. *Peterburgskii ekonomicheskii zhurnal* [Saint Petersburg Economic Journal]. 2015, no. 3. P. 89–93. (In Russian)
2. Antonova V. G., Antonova I. M. The Art Market in the XXIst century and the Pandemic Impact on Its Development. *Peterburgskii ekonomicheskii zhurnal* [Saint Petersburg Economic Journal]. 2021, no. 1. P. 78–84. (In Russian)
3. Benamu-Yue Zh. Tsena iskusstva [The Price of Art]. Moscow, 2008. 297 p. (In Russian)
4. Investitsii v sovremennoe iskusstvo [Investing in Contemporary Art]. (In Russian). Available at: <https://artist-invest> (accessed: 19.08.2023)
5. Artist's ARTIMX Index: Aivazovsky Ivan Konstantinovich. (In Russian). Available at: <https://artinvestment.ru/auctions/1294/indices.html> (accessed: 21.11.2023)
6. Mazunina M. V., Radchenko M. V., Timoshenko N. V. Investments in Contemporary Art Objects such as Alternative Capital Placement Option. *Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki* [Regional Problems of Economic Transformation]. 2021, no. 1. P. 105–114. (In Russian)

7. Peremislova L. G., Cherkassky I. I. Artist Julia Dolgorukova. Perfect Expression of Love. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Arts Education and Science]*. 2023, no. 3 (36). P. 160–165. (In Russian)
8. Russkikh P. I., Mikheeva A. V. Art Market: Issues of Functioning and Current Condition. *Voprosy studencheskoi nauki [Student Science Issues]*. 2021, no. 1 (53). P. 160–164. (In Russian)
9. Tsenovoi indeks mirovogo iskusstva ARTIMX-WORLD [ARTIMX-WORLD World Art Price Index]. (In Russian). Available at: <https://artinvestment.ru/indices/artimx-world/> (accessed: 21.11.2023)
10. Peremislov I. N. Ebay: Selling Formats, Sellers' Reputation, and Auctions' Outcome. Doctoral dissertation. Dallas, Argosy University and Business School, Phoenix, AZ, USA, 2016. 103 p. (In English)

Информация об авторах:

Перемыслов И. А. — доктор наук, Почетный зарубежный член Российской академии художеств, адъюнкт-профессор Университета Аргоси (США), почетный профессор Российской государственной специализированной академии искусств (США).

Черкасский И. И. — искусствовед, действительный член Международной академии современных искусств, руководитель официального представительства академии в Турции.

Information about the authors:

Peremislov I. A. — Dr. Sci. (Ph.D.-DBA), Honorary Foreign Member of the Russian Academy of Arts, Associate Professor, Argosy University (USA), Honorary Professor of the Russian State Specialized Academy of Arts (USA).

Cherkassky I. I. — Art Critic, Full Member of the International Academy of Contemporary Arts, Head of the Official Representative Office of the Academy in Turkey.

Вклад авторов

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors

The authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 27 февраля 2024 года; одобрена после рецензирования 26 марта 2024 года; принята к публикации 28 марта 2024 года.

The article was submitted February 27, 2024; approved after reviewing March 26, 2024; accepted for publication March 28, 2024.

